

**КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК ЧЕРЕЗ ТРАНСФЕР
ТЕХНОЛОГИЙ**

Узайдуллаев Шерзод Шукуруллаевич

Доктор философии (PhD) по экономическим наукам, доцент

Гулистанского государственного университета

Э-mail: sherzodbek.uz1986@mail.ru

тел.: +998 88 278 32 92

Аннотация. В тезисе рассматриваются вопросы коммерциализации научных разработок посредством трансфера технологий. Особое внимание уделено взаимодействию университетов и промышленных предприятий в процессе внедрения инноваций.

Ключевые слова: трансфер технологий, инновации, коммерциализация, научные разработки, университет.

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi texnologiya transferi orqali ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirish masalalari tahlil qilinadi. Shuningdek, universitetlar va sanoat korxonalarini o'rtasidagi hamkorlik orqali innovatsion mahsulotlar yaratish imkoniyatlari yoritiladi.

Kalit so'zlar: texnologiya transferi, innovatsiya, tijoratlashtirish, ilmiy ishlanmalar, universitet.

Abstract. The thesis examines the commercialization of scientific developments through technology transfer. Particular attention is given to cooperation between universities and industrial enterprises in the process of implementing innovations.

Keywords: technology transfer, innovation, commercialization, scientific developments, university.

Введение

В условиях развития инновационной экономики особую актуальность приобретает внедрение результатов научных исследований в производственную практику. Университеты и научные центры являются основными источниками новых знаний, технологий и инновационных решений. Однако эффективность научной деятельности во многом определяется возможностью коммерциализации полученных результатов.

Одним из эффективных механизмов внедрения научных разработок в экономику является трансфер технологий. Данный процесс обеспечивает передачу научных знаний, технологий и инновационных решений от университетов и исследовательских организаций к промышленным предприятиям.

Основная часть

Трансфер технологий представляет собой важный инструмент коммерциализации научных разработок. Данный процесс предполагает передачу результатов научных исследований в производственный сектор с целью создания инновационной продукции и повышения конкурентоспособности экономики.

В процессе коммерциализации научных разработок можно выделить несколько основных этапов.

Таблица 1

Этапы коммерциализации научных разработок на основе трансфера технологий

Этап	Содержание	Результат
Научные исследования	Разработка новых технологий и научных решений в университетах и научных центрах	Научная разработка
Трансфер технологий	Передача научных результатов промышленным предприятиям	Инновационная технология
Коммерциализация	Превращение научной разработки в востребованный на рынке продукт	Инновационный продукт
Привлечение инвестиций	Финансирование стартапов и инновационных проектов	Развитие бизнеса
Выход на рынок	Внедрение технологий и продукции в экономическую деятельность	Экономический эффект

Источник: разработано автором.

Представленные этапы показывают, что трансфер технологий играет ключевую роль в процессе внедрения научных разработок в экономику и способствует развитию инновационного предпринимательства.

Зарубежный опыт показывает, что эффективное развитие трансфера технологий и коммерциализация научных разработок во многом зависят от тесного взаимодействия университетов, научных центров и промышленных предприятий. В развитых странах сформирована инновационная инфраструктура, активно поддерживаются стартап-проекты и увеличиваются инвестиции в научные исследования.

Текущая ситуация в зарубежных странах по трансферу технологий

Источник: OECD, 2023

Рисунок 1. Современное состояние развития трансфера технологий в зарубежных странах

Диаграмма показывает, что в развитых странах уровень взаимодействия университетов и промышленности достаточно высок, а инвестиции в научные исследования способствуют развитию трансфера технологий. Это обеспечивает эффективную коммерциализацию научных разработок и способствует развитию инновационной экономики.

Заключение

Таким образом, трансфер технологий является важным механизмом коммерциализации научных разработок. Эффективное взаимодействие университетов, научных организаций и предприятий способствует внедрению инновационных технологий, развитию предпринимательской деятельности и повышению конкурентоспособности экономики.

Список литературы

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 8 октября 2019 года № PF-5847 «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года».

2. Мирзиёев Ш.М. Стратегия Нового Узбекистана. – Ташкент: “O‘zbekiston”, 2022.
3. Юлдашев К.Х. Инновацион ривожланиш ва иқтисодий ўсиш омиллари. – Тошкент: Иқтисодиёт, 2018.
4. Абдуллаев Ё.А. Инновацион иқтисодиёт назарияси ва амалиёти. – Тошкент: Фан ва технология, 2017.
5. OECD. Science, Technology and Innovation Outlook. – Paris: OECD Publishing, 2023.
6. Yusuf S. From Creativity to Innovation. – Washington DC: World Bank Publications, 2009.